

URDU GAZETASI NUTQIDAGI EVFEMIZMLAR VA TABU LEKSIKASI

*Nishanova Lola Axmadovna,
Oriental universiteti mustaqil tadqiqotchisi
lola.usmanova07@mail.ru*

Annotatsiya. Maqolada urdu tilidagi gazeta matnlarida evfemizm va tabu leksikasining qo‘llanish xususiyatlari lingvistik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Ijtimoiy jihatdan nomaqbul deb topilgan hodisalarni bayon etishda evfemistik ifodalardan foydalanish matbuot amaliyotida keng tarqalgan. Tadqiqotda o‘lim, siyosiy tanqid, shaxsiy-biologik jarayonlar, sog‘liq va nogironlik mavzulariga oid leksik birliklarning evfemistik variantlari misollar orqali yoritib berilgan. Muallif evfemizm va tabu hodisalarining o‘zaro munosabatini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: evfemizm, tabu, lingvistik tahlil, tabu leksikasi, evfemistik ifoda.

Аннотация. В статье с лингвистической точки зрения рассматриваются особенности употребления эвфемизмов и табуированной лексики в газетных текстах на урду. Применение эвфемистических выражений при освещении социально чувствительных тем является распространённой практикой в журналистском дискурсе. В статье анализируются эвфемистические замены лексических единиц, связанных с темами смерти, политической критики, физиологических процессов и здоровья. Автор раскрывает взаимосвязь между эвфемизмами и табуированными языковыми явлениями.

Ключевые слова: эвфемизм, табу, лингвистический анализ, табуированная лексика, эвфемистическое выражение.

Ommaviy axborot vositalari, xususan, matbuot nashrlari - ayniqsa gazetalar - jamiyatda axborot yetkazishning asosiy vositasi bo‘lish bilan birga, til madaniyatini shakllantirishda ham muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Har qanday til tizimi, ayniqsa diniy e‘tiqodlar, urf-odatlar va madaniy me‘yorlarga boy jamiyatda, ijtimoiy jihatdan qabul qilinishi mushkul bo‘lgan so‘z va iboralarni bevosita qo‘llashdan saqlanish maqsadida turli til vositalaridan, xususan, evfemizmlardan keng foydalanadi. Bugungi globallashuv davrida ommaviy axborot vositalari, xususan, gazeta nutqi til o‘zgarishlari va jamiyatdagi ijtimoiy-psixologik holatlarning ifodachisi sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Urdu tilidagi gazetalarda evfemizmlar va tabu leksikasining qo‘llanilishi jamiyatning madaniy, diniy va axloqiy qadriyatlarini aks ettiradi. Ayni mavzuni chuqur tahlil qilish orqali urdu tili gazeta nutqidagi til vositalarining jamiyatga ta’siri, ularning qanday funksional yuklamalarni bajarayotgani, axloqiy senzura va til madaniyatiga qanday ta’sir qilayotgani ilk bor o‘rganilmoqda. Tadqiqot maqsadi - urdu tili gazeta nutqida evfemizmlar va tabu leksikasining qo‘llanilish xususiyatlarini lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilish, ularning mazmuniy-pragmatik vazifalarini aniqlash hamda ularning ijtimoiy va madaniy omillar bilan bog‘liqligini ochib berish. Tadqiqot vazifalari - evfemizm va tabu leksikasi tushunchalarining nazariy asoslarini umumlashtirish; urdu tilidagi gazetalarda uchraydigan evfemizm va

tabu soʻzlarni aniqlash va ularni tasniflash; bu til birliklarining qoʻllanish kontekstlarini tahlil qilishdan iborat.

Evfemizmlar - bu ijtimoiy, madaniy yoki axloqiy jihatdan nomaqbul deb hisoblangan ifodalarni yumshatilgan, madaniy mezonlarga mos shaklda bayon etish vositalaridir. Evfemizatsiya - bu taqiqlangan narsalar haqida - jamiyatda ochiq gapirish odatiy boʻlmagan narsalar haqida gapirishning yagona usuli [3: 335]. Aksincha, tabu leksikasi deb jamiyat tomonidan ochiqchasiga qoʻllanilishi nomaqbul sanalgan, odatda jinsiy, siyosiy yoki diniy mazmunga ega boʻlgan til birliklari tushuniladi [5: 35].

Bir qator tilshunoslikka oid va madaniy tadqiqotlarda taʼkidlanganidek, hozirgi zamon tilshunosligida keng qoʻllanilayotgan “tabu” atamasi Polineziya orollari aholisi tomonidan qoʻllaniladigan Tongan tilidan olingan boʻlib, u “muqaddas”, “daxlsiz” maʼnolarini anglatadi. Bu atama dastlab nafaqat qoʻl bilan tegish, balki ogʻzaki nutqda ifodalash ham man etilgan muqaddas tabiatdagi predmetlar va hodisalarni bildirgan. Avstraliyalik tilshunoslar K.Allen va K.Burrijlar tabu leksikasini quyidagi guruhlarga ajratadi: 1) inson tanasi ishlab chiqaradigan suyuqlik va moddalar; 2) jinsiy aʼzolar va u bilan bogʻliq jarayonlar; 3) kasallik, oʻlim va qotillik (shu jumladan ov va baliq ovlash); 4) ayrim shaxslarga, muqaddas mavjudotlarga, narsalarga va joylarga nom berish, ularga murojaat qilish yoki teginish, ular haqida mulohaza yuritish; 5) oziq-ovqat mahsulotlarini yigʻish, tayyorlash va isteʼmol qilish [1: 1]. Tabu soʻzlar har bir jamiyatning ijtimoiy, diniy va axloqiy qadriyatlariga bogʻliq holda shakllanadi. A.Hojiyevning “Lingvistik terminlar izohli lugʻati”da tabu soʻziga quyidagicha taʼrif berilgan: “Diniy eʼtiqod, irim, qoʻrqish va shu kabilar taʼsirida soʻzning ishlatilishini cheklash yoki man etish; ishlatilishida shunday cheklangan, man etilgan soʻz. Mas., chayon soʻzi oʻrnida eshak, oti yoʻq soʻzlarining qoʻllanishi” [6: 101].

“Lingvistik ensiklopedik lugʻat” asoschilari evfemizmlarni “...soʻzlovchiga nojoʻya, qoʻpol yoki nomaqbul eshitiladigan soʻzlarning ahloqiy normalarga mos keluvchi, emotsional jihatdan neytral soʻzlar yoki iboralar bilan almashtirilishi” deb tasniflaydilar [4]. A.Hojiyevning “Lingvistik terminlar izohli lugʻati”da evfemizm tushunchasiga quyidagicha taʼrif berilgan: “Evfemizm (grek. euphemismos < eu - yaxshi, phemi - gapiraman) narsa hodisaning ancha yumshoq shakldagi ifodasi; qoʻpol, beadab soʻz, ibora va tabu oʻrnida qoʻpol boʻlmagan, botmaydigan soʻz (ibora)ni qoʻllash. Mas., ikkiqat, boʻgʻoz soʻzlari oʻrnida homilador, ogʻir oyoqli soʻzlarini qoʻllash” [6: 131]. Urdu tilidagi gazeta matnlarida evfemizmlardan quyidagi tematik sohalarda keng foydalaniladi:

1. Oʻlim va motamga oid evfemizmlar

Gazeta matnlarida bevosita مرگیا “mar gaya” (“oʻldi”) soʻzidan koʻra, ijtimoiy jihatdan maqbulroq boʻlgan evfemistik ifodalarga murojaat qilinadi:

Tabu soʻz	Evfemistik ifoda	Maʼnosi
فوت هوا (faut hua)	الله کو پیارا ہو گیا (Allah ko pyara ho gaya)	Allohga suyukli boʻlib qoldi

مرنا (marnā) اس دنیا سے رخصت ہو گیا (is duniya se rukhsat ho gaya) Hayotdan yumdi ko‘z

مرنے والا (marhoom / Marhum / marhuma marhooma) / مرحومہ / مرحومہ

2. Siyosiy tanqid evfemizmlari

Bu sohada to‘g‘ridan-to‘g‘ri ayblov o‘rniga diplomatik iboralar qo‘llaniladi:

Tabu so‘z	Evfemistik ifoda	Ma‘nosi
حکومت کو چیلنجز درپیش ہیں حکومت ناکام ہو گئی (hukumat nakaam ho gayi)	(hukumat ko challenges darpaish hain)	Hukumat muammolarga duch keldi
لیڈر کرپٹ ہے (leader corrupt hai)	مالی بے ضابطگیوں میں (maali be-zaabtigiyan huein)	Moliyaviy beqarorlik

3. O‘ta shaxsiy mavzudagi evfemizmlar

Aynan ayollarga xos jarayonlarni tasvirlashda *Khawateen ke masail* (ayollar muammolari) iborasidan foydalaniladi:

Tabu so‘z	Evfemistik ifoda	Ma‘nosi
جنسی تعلق (jinsi talluq)	ناجائز تعلقات (najaiz talluqat)	Noqonuniy aloqalar
زنا (zina)	غلط کام (ghalat kaam)	Noto‘g‘ri ish
ریپ (rape)	عزت لوٹ لی (izzat loot li)	Nomusni poymol qildi

4. Kasalliklar va nogironlik mavzusidagi evfemizmlar

Bu mavzuga ehtiyotkorlik bilan yondashiladi, inson qadr-qimmatini e‘tiborda tutuvchi, yumshoq va hurmatga asoslangan leksikani qo‘llash odat tusiga kirgan:

Tabu so‘z	Evfemistik ifoda	Ma‘nosi
اندھا (andha)	روشنی سے محروم (roshni se mehroom)	Yorug‘likdan mahrum, ko‘zi ojiz
بہرا (behra)	قوت سماعت سے محروم (quwat-e-sama‘at se mehroom)	Qulog‘i og‘ir
پاگل (pagal)	دماغی مریض (dimaaghi mareez)	Ruhiy xasta

Ushbu maqolada urdu tilidagi matbuot tilida evfemizm va tabu leksikasining qo‘llanishi lingvistik va madaniy nuqtayi nazardan atroflicha tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, evfemizm va tabu so‘zlarining ishlatilishi nafaqat til me‘yorlariga, balki jamiyatning axloqiy, diniy va madaniy qadriyatlariga ham chuqur singib ketgan. Gazetada evfemizmlardan foydalanish salbiy emotsional reaksiya uyg‘otmaslik va axborotni madaniy mezonlarga muvofiq tarzda yetkazish kabi bir nechta funksiyalarni bajaradi. Tabu leksikasi va klassifikatsiyasi til va jamiyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni ochib beradi. Evfemistik ifodalarning haddan tashqari ko‘p ishlatilishi ba‘zi holatlarda ijtimoiy muammolarning ochiq yoritilishiga to‘sqinlik qilishi mumkinligini inobatga olgan holda, matbuot tilida evfemizm va tabu o‘rtasidagi muvozanatni saqlash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allen K., Burrige K. Forbidden words: Taboo and the Censoring of Language. Cambridge, Cambridge University Press, 2006. - 303 p.
2. Арсентьева Ю.С. Аспекты изучения эвфемизмов в английском и русском языках // Известия РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. № 127. 136–142 с.
3. Варенина Л.П. Табуированная лексика в английском и русском языковом сознаниях // Современное педагогическое образование, 2023. №1. 334-337 с.
4. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.
5. Цыдендамбаева О.С. Табу как источник возникновения эвфемии // Вестник ВятГУ, 2010. №2. 33-37 с.
6. Ноjiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. - Toshkent: Fan nashriyoti, 1985. - 164 b.